

ARQUITETURA UNIVERSITÁRIA APÓS 1970: PLURALISMO TÉCNICO E FORMAL

AVANCI, RENAN

Centro Universitário Ingá

prof.renanavanci@uninga.edu.br

RESUMO.

A passagem de soluções mecanicistas e industriais para abordagens mais sensíveis ao contexto social e cultural conduz a proposta deste manuscrito. Através de uma aproximação com as arquiteturas universitárias idealizadas pelos arquitetos Domingos Bongestabs e Severiano Porto entre as décadas de 1970 e 1990, analiso como a forma arquitetônica e a técnica construtiva demonstraram inflexões ao modelo modernista evidenciado para as universidades brasileiras. Primeiramente, nos anos 1970, em contextos diferentes, esses arquitetos utilizaram matrizes formais flexíveis, em malhas adaptáveis, favorecendo crescimento orgânico, integração de usos e economia de meios. Tais projetos em sintonia com um debate global revelaram uma inflexão, embora ainda ancorados em soluções pré-fabricadas, industriais e racionais, aproximaram-se de um contexto social e da escala humana. Já nos anos 1980 e 1990, Porto e Bongestabs incorporaram técnicas artesanais e materiais locais, conduzindo uma arquitetura que demonstra reposicionamento crítico, identidade local e pluralismo técnico e formal.

Palavras-chave: DOMINGOS BONGESTABS, SEVERIANO PORTO, PROJETOS UNIVERSITÁRIOS.

INTRODUÇÃO

O entrelace entre a técnica e a forma arquitetônica como enredo de um processo de projeto mais atento às condicionantes físicas, sociais e simbólicas, fez valer o debate à hegemonia de um discurso que se pretendia até a segunda metade do século XX ser mais universal que plural. A verificação destas mediações após a década de 1970, revelaram arquiteturas que se apropriaram de materiais e sistemas construtivos múltiplos, figurando composições mais diversificadas ao seu contexto. A técnica referenciada pelo domínio tátil e artesanal norteou o ressurgimento da noção de tectônica no último quarto deste século, tendo no trabalho artístico humano o contraponto aos processos mecanicistas modernistas¹. Pode se dizer que se estabeleceu um movimento de resgate aos meios tradicionais na arquitetura, entendido tanto por um viés de fortalecimento de uma cultura local e da sua memória, quanto pela contenção eclética e *pastiche* de um 'estilo' pós-moderno que se ampliava mercadologicamente².

No Brasil, país de território vasto, a matriz tectônica modernista, aquela favorecida pela tecnologia do concreto armado, enfatizou a estrutura pré-fabricada como viés arquitetônico de uma expressão plástica abstrata, reprodutiva e intencionalmente simplificada de procedimentos e detalhes³. Essa lógica, por sua vez, concebeu inúmeros edifícios que compõem a historiografia da arquitetura moderna brasileira, mas também impediu que tantas outras edificações fossem materializadas. O contexto de um país de economia estatal, industrialização frágil e com uma construção civil predominantemente manufatureira, nem sempre conseguiu *tornar modernistas* os edifícios idealizados. Como bem sinalizou Luiz Recamán, centrado na perspectiva de uma industrialização dependente, houve no Brasil uma flexibilização dos princípios da arquitetura moderna para adequar sua dimensão arquitetônica à realidade social e espacial das cidades nacionais⁴.

Os projetos de arquiteturas universitárias brasileiras são exemplos significativos desta flexibilização e elucidam novas perspectivas projetuais diante de um contexto de inflexão da matriz tectônica modernista. Atentos aos desdobramentos arquitetônicos deste período, os arquitetos Severiano Porto (1930-2020) e Domingos Bongestabs (1941-), projetaram equipamentos universitários representativos desta nova sensibilidade. Severiano no estado do Amazonas e Bongestabs no âmbito do Paraná, idealizaram propostas que trataram circunstancialmente a materialidade e o sistema construtivo, validando formas alternativas aos vínculos modernistas que via na industrialização e na racionalização a sua regra ideológica.

Portanto, interessa a este trabalho discutir as possibilidades de que o projeto arquitetônico se curva dentro de um período inflexivo de crítica e revisão dos preceitos modernistas. Trata-se, mais precisamente, do entendimento de uma dimensão formal e tectônica que remete à arquitetura as relações entre a cultura de construção e o seu próprio discurso enquanto expressão formalista. Entende-se que o estabelecimento dessas relações denota um controle de um processo projetual consciente do seu contexto e do seu meio social. A esse domínio, que parece ser caro aos arquitetos Bongestabs e Porto, analisa-se alguns dos seus projetos universitários entre as décadas de 1970 e 1990 que lidam com a consciência da matéria, a adaptação da forma e a apropriação de sistemas construtivos alternativos.

A FORMA COMPOSITIVA E A TÉCNICA PRÉ-FABRICADA

Eficiência, eficácia e economia formam o tripé de uma visão tecnocrática que almejou a reorganização do ensino superior nos anos 1960. De atuação modelar, surge a Universidade de Brasília (UnB) e com ela, especificidades administrativas, pedagógicas e físicas. A saber, o Instituto Central de Ciências (ICC), seu principal edifício, uma megaestrutura linear com mais de 700 metros de extensão e 74 metros de largura. No conceito projetual, a máxima integração acadêmica. Em seu partido, o pragmatismo industrial. Ambos, como afirmação histórica e construtiva à modernização brasileira que já se construía décadas anteriores. Assim considerado, o ICC é um marco de arquitetura universitária e no rastro da sua referência, as possibilidades de arranjos formais e técnicos embasados pela industrialização.

Na verdade, ao desenhar o ICC, Oscar Niemeyer reforçou a simplificação da forma e o seu equilíbrio com a lógica funcional e construtiva. É evidente a busca pela unidade compositiva através de uma solução formal integradora, regular e geométrica, distanciando-se de uma plasticidade de elementos proscênios para atuar integrada com um dinamismo estrutural perceptível e protagonista. Foram 234 pórticos em peças pré-moldadas que desenharam em ritmo, em linha (e em tempo reduzido) a megaestrutura em concreto (**Fig. 1**).

Figura 1. Oscar Niemeyer, Instituto Central de Ciências (ICC), Brasília, Brasil. © Créditos AtoM-UnB.

Animados pela potencialidade arquitetônica do ICC, a homogeneização de um discurso modelo centrado na racionalização do espaço e da tecnologia construtiva reverberou em soluções físicas para além de Brasília. A forma monumental e a técnica 'industrial', à qual tenderam os contornos críticos da materialização arquitetônica universitária no Brasil, corresponderam à uma inflexão. A arquitetura que se desdobrou dessa crítica foi mais sensível às geometrias acomodatórias que se portem como fragmentos de uma totalidade, desfazendo a ideia da forma pura, única e autônoma. Racionalidade construtiva e experimentação material, próprias de um fomento arquitetônico em um país emergente, pavimentaram estratégias projetuais que se aproximaram da simplificação dos meios, sejam eles econômicos ou sociais. É o que veremos percorrendo os trabalhos de Domingos Bongestabs e Severiano Porto nos anos 1970.

De Bongestabs, a Universidade de Paranaíba (1974). De Porto, a Universidade do Amazonas (1973).

Nas extremidades norte e sul do país, dois projetos universitários de repertório comum se aproximam. Ambos, pautados pela noção de integração acadêmica e economia de meios funcionais e construtivos. A Universidade de Paranaíba (1974) no interior do estado do Paraná, projetada por Domingos Bongestabs, e a Universidade do Amazonas (1973), concebida por Severiano Porto na capital Manaus, anunciaram em seus partidos uma proposta macro e global. Macro, pois os arquitetos definiram em desenho o processo integralizado, flexível e parcelado de crescimento do *campus*. Global, pois se apropriaram de um debate maior que alavancou em teoria e prática a ideia de cidade contínua como reação ao urbanismo modernista desde os anos 1950. Neste âmbito, coletivos de arquitetos pautavam seus projetos através de sistemas formalizados por um *grid* adaptável e compositivo⁵. A esse aspecto, denominou-se *mat-buildings*.

O projeto da Universidade de Paranaíba foi composto por uma matriz básica definida pela soma de quatro edifícios educacionais implantados em formato de "H". Entre os prédios, uma trama de pórticos serviu como filtro de luz para os pátios ajardinados, sinalizando as áreas de convivência estudantil. O projeto, em sua integralidade, dar-se-ia (pois não foi construído) pela soma de cinco matrizes cujo núcleo de integração propôs-se uma rua-praça, conectando em sentido longitudinal os setores esportivo e administrativo. Estes, isolados e implantados nas extremidades da matriz. Arquitetonicamente, Bongestabs definiu edificações didáticas térreas, de baixa altura e pensadas em vigas de madeira apoiada em pilares de concreto. Como vedação vertical, o uso da alvenaria comum e como proposta de fechamento horizontal, telhas termoacústicas em telhado de uma água (Fig. 2 e 3).

Figura 2. Domingos Bongestabs, Campus da Universidade de Paranavaí, Paranavaí, Brasil. Acervo Domingos Bongestabs.

Figura 3. Domingos Bongestabs. Pátio interno entre blocos do campus da Universidade de Paranavaí, Paranavaí, Brasil. Acervo Domingos Bongestabs.

No projeto da Universidade do Amazonas, a composição do *campus* definiu-se por uma malha orgânica desenhada por 12 eixos no sentido norte-sul. Os edifícios foram separados entre si pelos pátios abertos dimensionados conforme a modulação da malha. Ora mais estreitos, ora mais espaçados. Daí, a organicidade projetual. Por sua vez, incluída nessa lógica, os edifícios administrativos e culturais ganharam contexto cívico ao figurarem em seu redor áreas livres e maiores. A arquitetura dos prédios didáticos, em primeira mão, formatou-se pela expressividade estrutural através de pórticos, vigas em balanço e pilares cruciformes, todos pré-fabricados em concreto armado. Mas essa dimensão construtiva precisou ser adaptada e os edifícios reconsiderados receberam telhado duas águas, cobertura metálica e vedação comum a partir de estruturas em concreto, agora moldado *in loco* (Fig. 4 e 5).

Figura 4. Severiano Porto, Campus da Universidade do Amazonas, Manaus, Brasil. Cereto, 2020.

Figura 5. Severiano Porto, salas de aula e pátios compoendo a malha, Manaus, Brasil. Cereto 2020.

A lógica proposta por Bongestabs e Porto definiu uma malha compositiva capacitada de reprodução, tendo no deslocamento dos usuários, a diretriz do desenho. Tratou-se da soma de inúmeros edifícios em diferentes estratos, mas organizados e interligados de forma hierárquica e flexibilizada visando o encadeamento econômico da universidade. Esse modelo de planejamento espacial interpretou a noção de *mat-building*, produzindo uma resposta sistêmica às discussões que se ancoravam nos processos de crítica e revisão dos

espaços universitários brasileiros a partir dos anos 1960. Questões sobre transitoriedade (capacidade de adaptação), flexibilidade (capacidade de modificação), arquitetura (dimensão humana) e cultura construtiva (meio social), denotaram as bases da Reforma Universitária de 1968. Esse conjunto formal e técnico promoveu algumas inflexões, formatando na arquitetura e no arranjo dos edifícios uma sensibilidade menos ortodoxa modernista. A malha, enquanto estratégia projetual, promove pátios como 'lugares de pertencimento e apropriação', validando traços de forte urbanidade. No mesmo sentido, a arquitetura mais próxima de uma técnica convencional, espelha um contexto familiar em relação ao 'objeto' universal. Não isolados, os projetos aqui em referência somam ao sistema de trama aberta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) proposto em 1969 e ao projeto da Universidade Estadual de Maringá (UEM) de 1977.

A FORMA COMPLEXA E A TÉCNICA ARTESANAL

Transformar os processos mecânicos em padrões humanos, por meio de uma medida humana, um ritmo humano e, sobretudo, em um propósito humano, também pavimentou o debate de revisão aos preceitos modernistas a partir dos anos 1960. Em crítica arquitetônica, firmou-se o descontentamento ao funcionalismo, à abstração excessiva e à ausência de vínculos com o tecido social. O conceito sistêmico foi um viés que redesenhou a arquitetura do século XX a partir da capacidade de formas arquitetônicas se adaptarem melhor ao contexto e aos valores sociais dos espaços que as definem. Os edifícios ganharam concepções vindas de suas partes, fragmentos e unidades, favorecendo uma adequação mais circunstancial. Mas ainda assim, um processo seriado, matricial e uniforme. Um modelo a ser replicado em solos conhecidos e desconhecidos.

A virada dessa lógica foi marcada por uma tentativa tectônica de retomar a diversidade, a complexidade e a dimensão simbólica-local como gesto de uma leitura histórica das cidades e das suas próprias arquiteturas, promovendo condições de apropriação cultural e de vínculos sociais. As relações entre construção, herança vernácula e intelecto humano validaram um discurso que reafirma a condição humana na arquitetura em contraponto a 'era da máquina'. Portanto, não é distante a formação transitória de um pensamento arquitetônico inclinado para as técnicas construtivas regionais, em um apelo técnico menos a serviço da indústria e mais no âmbito da cultura do construir e do saber-fazer. É o que veremos na continuidade dos trabalhos concebidos por Domingos Bongestabs e Severiano Porto nos anos 1980 e 1990.

De Bongestabs, a Universidade Livre do Meio Ambiente (1991). De Porto, o Centro de Proteção Ambiental de Balbina (1985).

No final dos anos 1980 e início da década de 1990, Bongestabs e Porto projetaram em menor escala dois edifícios universitários. Cada qual em seus contextos distintos, conformaram-se como unidades independentes voltadas para o ensino e a pesquisa. A Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre - 1991), é projeto de Bongestabs em Curitiba e o Centro de Proteção Ambiental de Balbina (CPA - 1985) foi idealizado por Porto no estado do Amazonas. Em síntese, são obras que registram um diálogo direto com o meio em que estão inseridas. Há apropriação de material local e aproveitamento do entorno natural como motivo conceitual.

Na Unilivre, a obra é uma estrutura exposta, sem vedação, resultante de uma trama de toras de eucalipto que em outra hora foram os postes de energia da cidade. O edifício em espiral com as salas de aula suspensas revela a estrutura reciclada como matéria e linguagem, configurando uma tectônica artística explícita, por vez, conjugada pelo espírito artesanal e experimental, pois cada peça e encaixe denotaram um arranjo díspar arquitetado *in loco*.

Localizado em uma jazida desativada, o edifício articula a ideia de recuperação ambiental e reuso material para a configuração de uma função acadêmica urbana. A rampa circular periférica que envolve a edificação, reforça a integração com o entorno e a natureza. Feita quase que unicamente de estrutura emparelhada, essa arquitetura distancia-se de uma solução simples e reprodutiva. O edifício é complexo e diagramático. Confronta a mecanização ao reafirmar os meios tradicionais como fundamento de uma prática empírica, pois nos documentos projetuais de Bongestabs há apenas croquis explicativos, fortalecendo o canteiro (e não a indústria) como o espaço de inspiração para o arquiteto⁹ (Fig. 6 e 7).

Figura 6. Domingos Bongestabs, Unilivre, Curitiba, Brasil. © Créditos CAC.

Figura 7. Domingos Bongestabs, esquema estrutural da Unilivre, Curitiba, Brasil. Acervo Domingos Bongestabs.

Na concepção do Centro de Proteção Ambiental, do mesmo modo que na Unilivre, o partido arquitetônico está diretamente vinculado ao seu sistema construtivo com madeira reaproveitada. É sabido que a condição da existência do Centro esbarrou no aproveitamento das árvores submersas pela barragem da Usina Hidrelétrica de Balbina, obra de impacto na região e motivo de fundação do Centro Ambiental. A utilização da materialidade da madeira não apenas respondeu a um imperativo ecológico, mas também fundamentou a essência construtiva da obra, estabelecendo pontes entre os saberes locais e a sua identidade.

A cobertura em cavaco de madeira, inspirada em estratégias indígenas e ribeirinhas, apresentou cumeeira sinuosa, adaptando alturas e variações formais segundo a plasticidade desejada (Fig. 8). Essa cobertura,

plasticamente complexa, traz um diálogo com a memória dos povos impactados pela obra da hidrelétrica, com colunas de madeiras remetendo às árvores amazônicas e às aldeias tradicionais. Porto, transformou o passivo ambiental em matéria-prima técnica e simbólica.

Figura 8. Severiano Porto, Centro de Proteção Ambiental de Balbina, Presidente Figueiredo, Brasil. © Créditos Cereto. 2020.

CONCLUSÃO

A dimensão formal e técnica das arquiteturas universitárias brasileiras visualizou na construção emblemática do edifício ícone da UnB, um desdobramento das próprias diretrizes da arquitetura modernista em ajustes com a Reforma Universitária de 1968. Integração, flexibilidade e racionalidade foram os motes para o desenvolvimentismo dos planos físicos universitários após Reforma. Afastadas da dimensão de representatividade arquitetônica, econômica e política da UnB, as universidades brasileiras tiveram que tratar os aspectos de monumentalidade e repensar a construção física dos seus projetos. Enquanto estratégia projetual, a forma e a técnica ganharam contornos. Neste âmbito, estruturas pré-moldadas foram substituídas, a monumentalidade precisou ser adequada e a relação com o contexto e o crescimento orgânico da universidade considerados. Os projetos da Universidade de Paranaíba e da Universidade do Amazonas representam bem esses princípios, aclimatando suas estratégias formais e construtivas em uma condição possível.

Mas as experiências da Unilivre e do Centro de Proteção Ambiental, expandiram as possibilidades de se pensar a arquitetura universitária ao inscrever a dimensão simbólica, social e cultural no cerne do projeto. Ambas as obras revelam um afastamento da ordem mecânica e industrial ao privilegiar processos artesanais, materiais locais e técnicas empíricas. Com isso, firmam-se como instrumento cultural e social. Na Unilivre, o reaproveitamento de postes de eucalipto conferem à obra uma potência simbólica. Já em Balbina, Porto transformou o impacto ambiental da usina em um recurso construtivo e poético, reinterpretando técnicas

indígenas e dialogando com a memória cultural amazônica. Ao fim, uma arquitetura capaz de articular técnica, forma, mito e tradição.

NOTAS

1 Aristóteles Cantalice II, "Redescobrimo a arte científica tectônica", *Oculum Ensaio* 15 (2018): 247-69.

2 Kenneth Frampton, *Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture* (MIT Press, 1995).

3 Bruno Santa Cecília, "Tectônica moderna e construção nacional", *Mínimo Denominador Comum* 1 (2006) 6-9.

4 Luiz Recamán, "Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno" (Doutorado, Universidade de São Paulo, 2002).

5 Faz referências aos coletivos de arquitetos formados a partir dos últimos CIAMS, como Archigram, Metabolistas e Team X.

6 Marcos Cereto, "Severiano Mario Porto: (re) pensando a arquitetura (moderna) na Amazônia" (Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020).

7 Lewis Mumford, *Art and Technics* (Columbia Press, 2000).

8 Josep Maria Montaner, *Sistemas arquitetônicos contemporâneos* (Gustavo Gili, 2016).

9 Renan Avanci, "Deslocamentos modernistas: a arquitetura institucional de Domingos Bongestabs no contexto da segunda metade do século XX" (Doutorado, Universidade Estadual de Maringá, 2025).

REFERÊNCIAS

AVANCI, Renan. "Deslocamentos modernistas: a arquitetura institucional de Domingos Bongestabs no contexto da segunda metade do século XX". Tese doutorado, Universidade Estadual de Maringá, 2025.

CANTALICE II, Aristóteles. "Redescobrimo a arte científica tectônica". *Oculum Ensaio* 15 (2018): 247-69.

CERETO, Marcos. "Severiano Mario Porto: (re) pensando a arquitetura (moderna) na Amazônia". Tese doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020.

FRAMPTON, Kenneth. *Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge: MIT Press, 1995.

MONTANER, Josep Maria. *Sistemas arquitetônicos contemporâneos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.

MUMFORD, Lewis. *Art and Technics*. Nova York: Columbia Press, 2000.

RECAMÁN, Luiz. "Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno". Tese doutorado, Universidade de São Paulo, 2002.

SANTA CECÍLIA, Bruno. "Tectônica moderna e construção nacional". *Mínimo Denominador Comum* MDC 1 (2006): 6-9.

BIOGRAFIA

Graduado arquiteto e urbanista (2009) pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Possui doutorado (2025) e mestrado (2016) em Arquitetura e Urbanismo pela mesma instituição. Interessa-se por temas que englobam metodologia de projeto e teoria e crítica da arquitetura a partir da segunda metade do século XX.